

O MODELO FAMILIAR NOS PRIMÓRDIOS O MODELO DA HABITAÇÃO PRIMÓRDIOS DA HABITAÇÃO DE CUSTOS CONTROLADOS

PEDRO FONSECA JORGE

A introdução da Habitação Social no contexto arquitetónico promoveu a reflexão do modelo Familiar que até então definia a Casa e consistia na base do sistema social vigente. Até à data a reflexão exercida pelos Arquitetos e outros pensadores sobre os modelos de habitar limitava-se aos Modelos destinados aos endinheirados, nomeadamente Nobres e Burgueses, que através das suas posses possuíam os meios para recorrer a “especialistas na arquitetura” (sendo que o “Arquiteto”, enquanto profissão, possuía ainda limites esbatidos, atuando essencialmente sobre Tipos de habitar herdados do Renascimento).

Providenciar uma Casa digna aos mais desfavorecidos, inicialmente por iniciativa

BAD DÜRRENBURG, 1928
Leipzig (Alemanha)
Alexander Klein

APARTAMENTO C2

privada, tomou por isso dois rumos distintos: adaptar o Modelo existente às condicionantes financeiras (e de área) ou criar Modelos completamente novos, porque adaptados às condicionantes inerentes ao habitar social e ao Modelo familiar que não era o Burguês.

Por isso, em cinco exemplos paradigmáticos, realizados num intervalo de dois anos (entre 1926 e 1928), podemos encontrar cinco Modelos de Família distintos, manifestados em interpretações pessoais do habitar doméstico, reflexo de uma sociedade em mutação a nível das relações interpessoais e da Família como base da comunidade.

Em 1926 o Karl Marx Hof, de Karl Ehn, transpõe o espaço hierarquizado das Casas Burguesas (e do seu arquétipo familiar)

APARTAMENTO C9

APARTAMENTO C7

APARTAMENTO C16

para um modelo de custos controlados, reduzido a um primeiro espaço de receção onde os visitantes eram recebidos, seguido do verdadeiro espaço privado, onde a totalidade da família se recolhia. O facto de toda a família partilhar o mesmo espaço privado nasce do modo como as crianças eram consideradas “pequenos adultos”, não necessitando de resguardo ou privacidade face ao comportamento adulto. Uma interpretação de um Modelo descrito já por Alberti em “De re Aedificatoria” (ainda que referente a um palacete rural) em que os vários espaços se sucediam em “enfilade”, com formas distintas, numa hierarquia dominada pelo Simbolismo dos espaços e não pelo seu uso Prático). No entanto a escolha do modelo burguês para uma

casa “social” não constituiu um ato “inocente” de Ehn, dado que este, socialista, achava que as classes mais modestas tinham direito aos mesmos modelos das classes mais abastadas.

É por impulso dos Funcionalistas, baseados em propósitos de higiene física e mental, que as crianças ganham um papel em que se lhes atribui a inocência própria da idade: a casa ganha um novo espaço que se materializa num quarto adicional, próprio da progeneratura. Parecendo algo corriqueiro, trata-se de uma conquista, dado que em 1928 Alexander Klein, em Bad Durrenberg, propõe a célula C2, com dois quartos, com os mesmos 53m² que a célula de um quarto de Karl Ehn. Trata-se por isso de uma vontade expressa de corresponder a novos ideais de privacidade,

KARL MARX HOFF, 1926
apartamento tipo
Viena (Áustria)
Karl Ehn

nem que para isso tenha de conceber espaços menores para os ter em maior quantidade. E, paralelamente, Klein propõe no mesmo complexo habitacional células com 3 quartos que podemos assimilar ao facto de, mais do que propor intimidade a cada filho, se propõe a separação por género: a prova é que existiam dois tipos de apartamentos com 2 quartos (Células C2 e C9) e com 3 quartos (Células C7 e C16) cuja diferença reside na área dos quartos “das crianças” (sensivelmente maior em C9 e C16), porque destinados a albergar dois ocupantes (em vez de um). Ora, fora esta vontade de respeitar os limites de cada sexo desde a infância, uma Célula de 2 quartos para três camas cumpriria os desígnios espaciais requeridos pelo Funcionalismo puro.

O Modelo Funcionalista da Casa baseava-se contudo num protótipo Familiar idealizado, de características restritas, composto por Pais e “eternas” Crianças. A chegada à idade adulta correspondia obrigatoriamente a um rendimento, à saída do lar paterno, a um(a) esposo(a) e a uma nova casa (o reiniciar do ciclo), não havendo lugar a outras circunstâncias.

Por isso a proposta de Hans Scharoun para a Werkbund de 1929, o “Hostal para jovens casais e solteiros”, se revelou inovador para a época, porque previa um Tipo de ocupante (e de apartamento) que não se coadunava com o acima estabelecido, baseando-se na independência do Indivíduo e não no esquema Tradicional “normal”.

PRAUNHEIN, 1926
casas tipo IIA e VII
Frankfurt (Alemanha)
Ernst May

É por isso curioso verificar que outro Funcionalista, Ernst May, tenha proposto em 1926, em Praunheim, modelos de características espaciais que interpretam, de modo subtil, o modelo social do Construtivismo Russo. Neste, Karel Teige, considerando a Família Burguesa (e a “sua” Casa) como inaceitável numa nova sociedade despojada destes seus opressores, previa o desmembramento da estrutura familiar: os casais possuiriam aposentos independentes para cada membro, sendo que seus filhos de toda uma comunidade seriam criados em conjunto em infantários comuns, sendo os restantes serviços partilhados; refeitórios, lavandarias, etc. A Dom Kommuna Narkomfin (1927) aplica parcialmente este Modelo, naquilo que o autor

Moisei Ginzburg definiria como um “modelo de transição”: não aplica o esquema radical de Teige, dado que algumas células teriam dois quartos, os casais teriam aposentos comuns (mas resguardados), embora prevendo a sua evolução, dado que as cozinhas – mínimas – poderiam ser removidas no futuro: quando a sociedade já se encontrasse adaptada em pleno à nova estrutura social Comunista.

Ernst May, também ele socialista, recupera alguns destes ideais, mantendo a estrutura familiar. As Células IIA e VII, com apenas dois quartos, possuem espaços adicionais face ao modelo Funcionalista de Klein (possíveis também por propor habitações em Banda e não em Altura): na Célula IIA, do quarto principal (com 16m², o dobro

DOM KOMMUNA NARKOMFIN, 1927
apartamento de 2 quartos
Moscou (Rússia)
Moisei Ginzburg + Ignatis Milinis

da área do secundário), acede-se a uma sala privada na cobertura, com uma extensa varanda, que corresponde a um espaço de estar destinado apenas aos progenitores, como no Construtivismo de Ginzburg (de referir que esta separação entre espaço para adultos e para “crianças” foi típica da obra residencial de Marcel Breuer, mesmo depois do Primeiro Modernismo, em que este já se encontrava nos Estados Unidos). Já na Célula VII, apesar do acesso ser interior, o último piso é constituído por um apartamento mínimo com cozinha e casa de banho. Podemos talvez interpretar aqui a necessidade de propor um espaço íntimo destinado a novos casais ou a pais idosos, o que a ser verdade contradiz o restrito mo-

delo familiar Funcionalista, mas também o Construtivista.

O Modelo Funcional da Casa foi, talvez, aquele que predominou ao longo do séc. XX, distinguindo claramente o quarto “principal”, destinado aos progenitores, e o(s) quarto(s) “secundário(s)”, destinados aos filhos (separados por género). Mas a imprevisibilidade dos Atores da Cena Doméstica levou a que espaços de uso restrito ganhassem novas usanças, como em Praunheim, em que o arrendar dos espaços mencionados, durante a Guerra, garantiu o sustento das famílias; ou no edifício Narkomfin, em cujas células solteiros e artistas encontraram o espaço ideal para si: não só correspondiam ao hoje comum apartamento “de

DOM KOMMUNA NARKOMFIN, 1927
 apartamento de 1 quarto ascendente (acima) e descendente (abaixo)
 Moscú (Rússia)
 Moisei Ginzburg + Ignatis Milinis

PISO 0

PISO 1

CORTE

solteiro" (de Scharoun?) com apenas um quarto, como a altura da sala (ocupando piso e meio) permitia a execução de trabalhos artísticos de grande porte.

O período de Entre Guerras marcou-se pelo Funcionalismo que prometia criar leis universais de comportamento humano, de modo a sistematizar os espaços e o funcionamento da casa. Seria deste modo possível a fabricação em série, a redução de custos e a oferta de uma habitação digna a todos os estratos da população. No entanto, pelos exemplos citados podemos concluir que semelhante uniformidade permaneceu uma utopia, mesmo antes da "robotização" do ser humano começar seriamente a ser posta em causa durante a revisão do Movimento Mo-

verno (através dos regionalismo da arquitetura... e do Homem). A questão é que, mesmo unidos sob o mesmo ideal funcional, cada arquiteto interpretou Individualmente o Coletivo, facto inerente ao próprio ser humano, criando soluções diversificadas que podem ser encaradas como operativas na composição da habitação contemporânea.

1 Arquiteto pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e doutor em "Habitação de Custos Controlados" pela mesma instituição. Atualmente pós-doutorando no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Paralelamente mantém seu atelier."